

А. О. Громадченко

РОЛЬ ФЕРМЕНТАТИВНОГО КОЛАГЕНОЛІЗУ ТА ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ У РАННІЙ ВІДПОВІДІ ТКАНИН НА ПРОМЕНЕВЕ УШКОДЖЕННЯ

Одеський національний медичний університет

Authors information

Громадченко А. О. <https://orcid.org/0009-0001-5372-9087>

Summary. Hromadchenko A. O. **THE ROLE OF ENZYMATIC COLLAGENOLYSIS AND GLYCOSAMINOGLYCANS IN THE EARLY TISSUE RESPONSE TO RADIATION INJURY.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: anastasiia.hromadchenko@onmedu.edu.ua.* This study investigates biochemical alterations in connective tissue following exposure to ionizing γ -radiation, with a focus on collagen and glycosaminoglycan (GAG) metabolism. It was established that radiation induces a dose-dependent increase in the content of soluble collagen fractions I and II in lung and skin tissues, particularly in the higher dose groups. At the same time, the level of insoluble collagen remained stable in the lungs but increased in the skin, which may indicate the development of fibrotic processes. Collagenolytic activity significantly increased with the radiation dose, reaching nearly a six-fold rise in the highest dose group, suggesting the activation of proteolytic systems. The analysis of GAG content also revealed a substantial increase in both tissues, consistent with compensatory hyperproduction of extracellular matrix components in response to damage. The most pronounced changes were observed in lung tissue, likely due to its high sensitivity to radiation-induced stress. These findings indicate early structural remodeling of the extracellular matrix, which may serve as a basis for the development of late radiation-induced complications. The obtained data suggest that elevated levels of soluble collagen fractions, increased collagenolytic activity, and GAG accumulation may serve as early biochemical markers of radiation-induced connective tissue injury.

Key words: γ -radiation, connective tissue, collagen (fractions I, II), glycosaminoglycans, lungs, extracellular matrix, skin, radiation injury, pathophysiologic mechanisms

Реферат. Громадченко А. О. **РОЛЬ ФЕРМЕНТАТИВНОГО КОЛАГЕНОЛІЗУ ТА ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ У РАННІЙ ВІДПОВІДІ ТКАНИН НА ПРОМЕНЕВЕ УШКОДЖЕННЯ.** У роботі досліджено біохімічні зміни в сполучній тканині після дії іонізуючого γ -випромінювання, з акцентом на метаболізм колагену та глікозаміногліканів (ГАГ). Було встановлено, що опромінення викликає дозозалежне підвищення вмісту розчинного колагену фракцій I та II у легеневій та шкірній тканинах, особливо у групах з вищими дозами. Водночас, рівень нерозчинного колагену залишався стабільним у легенях, але зростав у шкірі, що може свідчити про розвиток фіброзних процесів. Показники колагенолітичної активності достовірно збільшувались з дозою опромінення, досягаючи майже 6-кратного зростання в групі з максимальною дозою, що вказує на активацію протеолітичних систем. Аналіз вмісту ГАГ також показав істотне зростання у тканинах, що узгоджується з компенсаторною гіперсинтезою матриксних компонентів у відповідь на пошкодження. Найбільш виражені зміни реєструвалися у легенях, що, ймовірно, обумовлено їх високою чутливістю до променевого стресу. Виявлені зміни свідчать про ранню структурну перебудову позаклітинного матриксу, яка може бути підґрунтям для розвитку пізніх пострадіаційних ускладнень. Отримані дані дозволяють розглядати

зростання рівня фракцій розчинного колагену, колагенолітичної активності та ГАГ як ранні біомаркери променевого ураження сполучної тканини.

Ключові слова: γ -опромінення, сполучна тканина, колаген (фракції I, II), глікозаміноглікани, легені, екстрацелюлярний матрикс, шкіра, променеве ураження, патофізіологічні механізми

Вступ. Проблема радіаційно-індукованих змін нормальних тканин досі зберігає свою актуальність. Ступінь променевих ушкоджень, що виникають у ранні та пізні терміни після дії іонізуючого опромінення, може варіювати від клінічно незначних змін до тяжких ускладнень, які суттєво впливають на якість життя людини [1].

Значна роль в адаптації організму до змін у навколишньому середовищі, зокрема, до дії радіаційного фактору належить сполучній тканині. Згідно до сучасних уявлень, основні компоненти сполучнотканинного матриксу формують мікрооточення клітин будь якого типу, безпосередньо беруть участь у процесах морфогенезу, цитодиференціюванні, руху клітин, а також забезпечують механічну міцність усіх органів [2].

Колаген є основним структурним білком екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ), що забезпечує механічну міцність тканин, тоді як глікозаміноглікани (ГАГ), включаючи гіалуронову кислоту, хондроїтинсульфати та дерматансульфати, відповідають за гідратацію та еластичність тканин. Порушення метаболізму цих компонентів під впливом ІВ може призводити до деструкції тканин, фіброзу та інших патологічних станів [3].

Іонізуюче випромінювання (ІВ) спричиняє складні порушення в структурі та функціонуванні екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ), зокрема впливаючи на обмін колагену та глікозаміногліканів. Основні механізми цих змін включають активацію матриксних металопротеїназ (ММП), окислювальний стрес, порушення сигнальних шляхів та деградацію структурних компонентів ПЗМ. ІВ спричиняє деградацію колагену через розриви в специфічних пептидних зв'язках, зокрема в ділянках Gly-Pro, що призводить до утворення біологічно активних пептидів — матрикінів, які впливають на клітинні функції та посилюють деструкцію тканин [4].

Після деградації колагену утворюються матрикіни — короткі біологічно активні пептиди, які діють як сигнальні молекули. Вони активують запальні каскади, посилюють експресію ММП та сприяють деструкції тканини [5].

Одним із найважливіших механізмів пошкодження екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ) є індукція окислювального стресу. Реактивні форми кисню (РФК) окислюють гіалуронову кислоту, викликаючи її фрагментацію до низькомолекулярних фрагментів з прозапальною активністю. ІВ також порушує баланс між гіалуронансинтазами (HAS) і гіалуронідазами (HYAL), сприяючи переважанню деградації. Крім того, РФК можуть безпосередньо розщеплювати ГАГ, посилюючи ушкодження міжклітинного матриксу [6].

У разі з глікозаміногліканів, ІВ індукує деградацію гіалуронової кислоти до низькомолекулярних фрагментів із про-запальними властивостями. Цей процес опосередковується активацією гіалуронідаз, оксидативним стресом та цитокіновим каскадом, що задіює сигнальні шляхи MEK5/ERK5 і сприяє фіброгенезу [7].

Ці нові дані підкреслюють необхідність глибшого розуміння молекулярних механізмів, що лежать в основі порушень метаболізму екстрацелюлярного матриксу під впливом йонізуючого випромінювання. Це відкриває перспективи розробки нових терапевтичних стратегій та біомаркерів ранньої діагностики ушкоджень тканин [8].

Мета роботи — дослідити дозозалежні біохімічні зміни у вмісті фракцій колагену, глікозаміногліканів та рівні колагенолітичної активності у сполучній тканині щурів після одноразового тотального γ -опромінення, з метою виявлення ранніх тканинно-специфічних маркерів деструкції міжклітинного матриксу та визначення прогностично значущих критеріїв променевого ураження.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження були проведені на 40 статевозрілих щурах-самцях масою 180 - 220 г лінії Вістар, що утримувалися на стандартній дієті віварію. Для проведення експерименту статевозрілі тварини були піддані тотальному одноразовому гамма-опроміненню ^{60}Co в

спеціальних камерах з органічного скла, вранці натщесерце на установці для телегамматерапії «Агат», відстань до джерела поглинання 75 см, потужність дози 0,54 Гр/хв, поглинута доза 1,0 Гр (I група); 3,0 Гр (II група) та 5,82 Гр (III група), (в кожній групі опромінено по 10 дослідних тварин) [9]. Контрольною групою були 10 інтактних тварин.

Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами та умовами, затвердженими Комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 32Д від 17.03.2016 р.).

Біостатус тварин оцінювали за зміною рухливості, відношенням до їжі, рефлексу охайності, стану шерсті, слизових оболонок, шлунково-кишкового тракту.

Тварин виводили із дослідів через етаназію під пропофоловим (в/в, 60 мг/кг) наркозом. Після розтину тварин збирали кров. Кров для отримання сироватки центрифугували її при 3000 г протягом 10 хв. Для біохімічних досліджень використовували сироватку крові [10].

Дослідження проводили в органах, чутливих до опромінення, - легенях, шкірі та крові щурів. Зразки шкіри (20x5 мм) з довгою стороною вздовж спини очищали від підшкірно-жирового шару і волосяного покриву. Легені промивали фізіологічним розчином, очищали від сторонніх тканин і використовували цілком. Зразки тканин занюрювали в рідкий азот, а потім розтирали до порошкоподібного стану.

Свою увагу зосередили на визначенні сумарної кількості колагену (СКК), співвідношенням фракцій I і II розчинного (РК) і нерозчинного (НК) колагену, швидкості руйнування колагену при проведенні прямого 2- та 6-годинного кислотного гідролізу у розчині хлористо-водневої кислоти в молярній концентрації 6 моль/л, кількості глікозаміногліканів (ГАГ) та N-ацетилнейрамінової кислоти. Фракцію I РК екстрагували розчином NaCl (2 моль/л) на фосфатному буфері з молярною концентрацією 0,04 моль/л, pH = 7,4 з 0,04 % Твін 20 (PBS-Tween 20) та фракцію II – цитратним буфером з молярною концентрацією 0,35 моль/л, pH = 4,3. Для одержання НК проводили гідроліз тканин трипсином (100 мг ТРСК, Worthington Biochemicals, США). Кількісне визначення колагену проводили по реакції гідроксипроліну з хлораміном Т [11]. Рівень розчинного і нерозчинного колагену в органах виражали в мкмоль оксипроліну/г тканини. Виділення ГАГ проводили за гідролізом колагеназою *Clostridium Histoliticum* (600 од.) і осаджували розчином 2 % хлориду цетилпіридинію та виражали в мкмоль гіаулоуронової кислоти (ГУК)/мг тканини. Оцінку колагенолітичної активності (КЛА) крові здійснювали по сумарній кількості (при ферментативному гідролізі) вільного і пептидно-зв'язаного оксипроліна в діагностуемій пробі. Для цього знаходили по калібровочній кривій відповідне оптичній густині значення кількості оксипроліна при довжині хвилі $\lambda=570$ нм. Значення КЛА сироватки крові виражали в мікромолях оксипроліна на 1л плазми крові за 1 годину (мкмоль/л·год) [12]. Зразки крові, легень та шкіри щурів для дослідження готували за методикою [13].

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали з урахуванням типу розподілу. Для перевірки відповідності показників нормальному розподілу використовували критерій Шапіро–Уїлка. У разі підтвердження нормальності застосовували t-критерій Ст'юдента для незалежних вибірок. Якщо дані не відповідали нормальному розподілу, аналіз виконували за допомогою непараметричного критерію Вілкоксона–Манна–Уїтні. Обчислення проводили із використанням спеціалізованого статистичного програмного забезпечення. Критичний рівень значущості приймали за умови $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Дія іонізуючого випромінювання призводила до змін компонентів сполучної тканини: колагену та глікозаміногліканів у досліджуваних тканинах.

Аналіз вмісту розчинного колагену фракції I показав, що у тварин контрольної групи рівень цього показника у легеневій тканині становив $18,7 \pm 1,3$ мкмоль оксипроліну/г тканини. У тварин I групи (низька доза опромінення) змін не зафіксовано ($17,9 \pm 1,2$ мкмоль оксипроліну/г тканини; $p > 0,05$), проте у II та III експериментальних групах спостерігалось

достовірне підвищення рівня фракції I — у 1,3 та 1,4 рази відповідно ($p < 0,05$ порівняно з контролем). Таким чином, в легенях рееструвалася тенденція до наростання синтезу або вивільнення фракції I розчинного колагену зі збільшенням дози опромінення (табл. 1).

Таблиця 1

Рівень розчинного і нерозчинного колагену, колагенолітичної активності та ГАГ в тканинах щурів через 1 добу після одноразового тотального зовнішнього гамма-опромінення у різних дозах ($M \pm m$)

Показник	Група тварин (n=40)	Тканини		
		Легені	Шкіра	Кров
Розчинний колаген (фракція I) (мкмоль оксипроліну/г)	Контроль	18.7 ± 1.3		
	I група	17.9 ± 1.2		
	II група	24.8 ± 1.9*		
	III група	26.2 ± 2.1*		
Розчинний колаген (фракція II) (мкмоль оксипроліну/г)	Контроль		17.4 ± 1.2	
	I група		16.9 ± 1.1	
	II група		24.5 ± 2.1*	
	III група		24.2 ± 2.3*	
Нерозчинний колаген	Контроль	41.8 ± 2.9	177.8 ± 13.6	
	I група	42.2 ± 3.3	178.4 ± 13.4	
	II група	42.7 ± 3.1	174.6 ± 12.8	
	III група	40.6 ± 3.2	192.8 ± 14.2	
Колагенолітична активність (мкмоль/л·год)	Контроль			7.2 ± 0.93
	I група			8.6 ± 1.24
	II група			14.3 ± 1.89*
	III група			42.16 ± 3.7 *
Глікозаміноглікани (мкмоль ГУК/г тканини)	Контроль	660.4 ± 35.6	456.4 ± 27.8	
	I група	683.2 ± 36.1	468.6 ± 28.2	
	II група	817.8 ± 47.4*	542.6 ± 31.1	
	III група	836.5 ± 45.6*	568.9 ± 31.8*	

Примітка: * – $p < 0,05$ – вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними показниками в інтактних тварин.

Подібна динаміка простежувалась і щодо розчинного колагену фракції II: у контрольній групі вміст у легеневій тканині становив $17,4 \pm 1,2$, у I групі — $16,9 \pm 1,1$ мкмоль оксипроліну/г тканини, тоді як у II та III групах відзначено достовірне підвищення до $24,5 \pm 2,1$ та $24,2 \pm 2,3$ мкмоль оксипроліну/г тканини відповідно ($p < 0,05$). Це може свідчити про активацію процесів деградації міжклітинного матриксу або перебудову тканинної архітектури у відповідь на пошкодження.

Метаболічна неоднорідність фракцій розчинного колагену пояснюється відмінностями в їх здатності до агрегації на різних етапах формування колагенових волокон [14]. Значна частина цих фракцій легко екстрагується з тканин і представлена сумішшю незрілих форм колагенових білків, які, незважаючи на однакову первинну структуру, мають різні функціональні характеристики. Згідно з сучасними уявленнями, фракція I розчинного колагену розглядається як основний метаболічний попередник нерозчинного колагену, оскільки складається виключно з α -поліпептидних ланцюгів ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) і може переходити у нерозчинну форму без стадії кислотного розчинення. У той час як фракція II включає α -, β - і γ -компоненти й характеризується підвищеним вмістом внутрішньомолекулярних ковалентних зв'язків, що забезпечує її стабільність [15-17].

Що стосується нерозчинного колагену, то в легеневій тканині статистично значущих змін не виявлено: значення коливались у межах $41,8 \pm 2,9$ – $40,6 \pm 3,2$ мкмоль оксипроліну/г тканини, що може свідчити про відносну стабільність цієї фракції у даному типі тканини. Натомість у шкірі відмічалась тенденція до збільшення вмісту нерозчинного колагену у

тварин II та III груп, що, ймовірно, відображає розвиток фіброзних процесів у відповідь на пошкодження.

Загалом, зміни вмісту колагенових фракцій мали подібну спрямованість незалежно від дози опромінення, але супроводжувались тканинно-специфічними особливостями.

Отримані результати свідчать про те, що кількісні зміни фракцій розчинного колагену в легеневій та шкірній тканинах вже через 24 години після одноразового тотального зовнішнього γ -опромінення значною мірою зумовлені активацією ферментативних систем, залучених до деградації колагенових структур.

Дослідження колагенолітичної активності у тканинах експериментальних тварин виявило суттєві дозозалежні зміни, що свідчать про активацію процесів деградації структурних білків міжклітинного матриксу в ранні строки після дії іонізуючого випромінювання.

У контрольній групі показник колагенолітичної активності становив $7,2 \pm 0,93$ мкмоль/л·год, що відповідає фізіологічному рівню ферментативної активності за умов нормального стану тканин. У тварин I групи, яким було проведено опромінення у мінімальній дозі, зафіксовано незначне підвищення активності до $8,6 \pm 1,24$ мкмоль/л·год, однак ці зміни не досягали статистичної значущості ($p > 0,05$), що, ймовірно, є наслідком компенсаторних реакцій у відповідь на слабе пошкодження тканин.

Натомість у тварин II експериментальної групи показник ферментативної активності зростав майже у 2 рази ($p < 0,05$), а в III групі — майже у 6 разів і становив $42,16 \pm 3,7$ мкмоль/л·год ($p < 0,05$ порівняно з контролем та іншими групами). Така виражена активація колагенолізу свідчить про значне посилення катаболічних процесів, що опосередковуються протеолітичними ферментами, зокрема металопротеїназами, які беруть участь у деградації колагенових волокон [18, 19].

Зростання колагенолітичної активності добре корелює із результатами, отриманими при аналізі вмісту розчинного колагену у тканинах, де також спостерігалось достовірне збільшення вмісту фракцій I та II, особливо у легеневій тканині. Це дозволяє припустити, що опромінення ініціює раннє порушення структурної цілісності міжклітинного матриксу за рахунок активації ферментативного каскаду, що забезпечує дезінтеграцію колагенових волокон.

Поряд з білковим компонентом сполучної тканини глікозаміноглікани (ГАГ) є ключовими структурними компонентами позаклітинного матриксу, які забезпечують гідrataцію тканин, взаємодію клітин із навколишнім середовищем, а також регуляцію клітинної проліферації та диференціації. Вивчення змін їх вмісту після опромінення дозволяє оцінити ступінь порушення структурної організації та функціональної цілісності сполучної тканини.

У контрольній групі тварин вміст ГАГ у легеневій тканині становив $660,4 \pm 35,6$ мкмоль ГУК/г тканини. У I групі, яка зазнала дії низької дози γ -опромінення, не виявлено достовірних змін — значення складало $683,2 \pm 36,1$ мкмоль ГУК/г ($p > 0,05$). Натомість у тварин II та III груп показники зростали достовірно — до $817,8 \pm 47,4$ та $836,5 \pm 45,6$ мкмоль ГУК/г відповідно ($p < 0,05$ порівняно з контролем). Це може свідчити про активацію синтетичних процесів у легенях на тлі порушення архітектоніки міжклітинного матриксу або компенсаторну реакцію на пошкодження.

Подібна динаміка простежувалася і у шкірній тканині: у контрольній групі вміст ГАГ становив $456,4 \pm 27,8$ мкмоль ГУК/г, у I групі — $468,6 \pm 28,2$ мкмоль ГУК/г ($p > 0,05$), а ось у II групі, на відміну від такого показника в легенях, спостерігалось підвищення до $542,6 \pm 31,1$ мкмоль ГУК/г, але воно було недостовірним ($p > 0,05$). У III групі вміст ГАГ достовірно зростав до $568,9 \pm 31,8$ мкмоль ГУК/г відповідно ($p < 0,05$). Ці зміни можуть бути зумовлені як локальною активацією клітин сполучної тканини, зокрема фіброblastів, так і змінами регуляції обміну компонентів матриксу у відповідь на радіаційний вплив.

Загалом, підвищення вмісту ГАГ у тканинах під впливом іонізуючого опромінення вказує на порушення гомеостазу сполучної тканини, що проявляється як компенсаторна гіперсинтеза матриксних компонентів. Це узгоджується з результатами щодо зростання розчинних фракцій колагену та підвищення колагенолітичної активності, що свідчить про ранню перебудову екстрацелюлярного матриксу в умовах променевого ушкодження.

Таким чином, найбільш виражені зміни були зафіксовані саме у легеневій тканині, що, ймовірно, пов'язано з її високою чутливістю до іонізуючого випромінювання та активною участю у системній відповіді організму на стресовий фактор. Загалом, отримані результати свідчать про наявність чітко вираженого дозозалежного ефекту опромінення на метаболізм колагену, що проявляється як у зростанні рівня його розчинних фракцій, так і в активації ферментативного розщеплення.

У комплексі такі зміни можна розглядати як один із ранніх механізмів пошкодження сполучної тканини, що потенційно здатний призводити до розвитку пізніх променевих ускладнень, зокрема — порушення регенерації.

Висновки

Узагальнюючи отримані результати, можна стверджувати, що вплив γ -опромінення призводить до ранньої структурної перебудови позаклітинного матриксу за рахунок активації колагенолізу, гіперсинтезу глікозаміногліканів і зміни складу колагенових фракцій.

Патофізіологічні механізми спричиненої радіацією перебудови позаклітинного матриксу спрямовані на довгочасні процеси посилення синтезу сполучної тканини задля відновлення зруйнованих біохімічних, фізіологічних, функціональних та регуляторних процесів та активацію саногенетичних механізмів.

Ці зміни мають виражену тканинну специфіку та є потенційною основою для розвитку пізніх променевих ускладнень, що визначає необхідність подальшого вивчення механізмів ремодельовання матриксу в умовах радіаційного впливу.

Водночас встановлене підвищення рівня фракцій I і II розчинного колагену, зростання колагенолітичної активності та вмісту глікозаміногліканів можуть розглядатися як ранні прогностично значущі біохімічні критерії променевого ушкодження сполучної тканини. Виявлені показники дозволяють ідентифікувати дозозалежну реакцію тканин на опромінення та обґрунтувати підходи до прогнозування тяжкості й характеру пострадіаційних змін.

References/Література

1. Zhou Y, Wang Y. Mechanisms of radiation-induced tissue damage and response. *MedComm*. 2023; 4(5): 725. <https://doi.org/10.1002/mco2.725>
2. Crossley RM, Johnson S, Tsingos E, Bell Z, Berardi M, Botticelli M. et al. Modeling the extracellular matrix in cell migration and morphogenesis: A guide for the curious biologist. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*. 2023; 11: 1354132. doi: 10.3389/fcell.2024.1354132
3. Vazquez B, Ganan-Calvo AM, San Roman J. Biomaterials based on glycosaminoglycans and collagen: structure–function relationships. *International J Mol Sci*. 2020; 21(7): 2569. <https://doi.org/10.3390/ijms21072569>
4. Tuieng RJ, Disney C, Cartmell SH, Kirwan CC, Eckersley A, Newham E. et al. Impact of therapeutic X-ray exposure on collagen I and associated proteins. *Acta Biomaterialia*. 2025; 10: 112–123. <https://doi.org/10.1016/j.actbio.2025.03.004>
5. de Castro Brás LE, Frangogiannis NG. Extracellular matrix-derived peptides in tissue remodeling and fibrosis. *Matrix Biology*. 2020; 91–92: 176–187. <https://doi.org/10.1016/j.matbio.2020.04.006>
6. Lierova A, Kasparova J, Filipova A, Cizkova J, Pekarova L, Korecka L. et al. Hyaluronic Acid: Known for Almost a Century, but Still in Vogue. *Pharmaceutics*. 2022; 14(4): 838. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14040838>
7. Zang J, Yin J, Yang H. Ionizing radiation induces pro-inflammatory low-molecular-weight hyaluronan production through ERK5 pathway. *Molecules*. 2023; 28(21): 7449. <https://doi.org/10.3390/molecules28217449>
8. Winters TA, Taliaferro LP, Satyamitra M. Development of biomarkers for radiation biodosimetry and medical countermeasures research: Current status, utility, and regulatory pathways. *Radiation Research*. 2022; 197(5): 554–558. <https://doi.org/10.1667/RADE-21-00213.1>
9. Stepanov GF, Vastyanov RS. Experimental background for hormone-vitamin complex using in course of rehabilitation after ionizing radiation. *Wiadomości Lekarskie Medical Advances*. 2023; 76(11): 2510–2516. doi: 10.36740/WLek202311127
10. Stepanov GF, Vastyanov RS. The peculiarities of low dose ionizing radiation

influence on muscles metabolism in experimental animals. *World of Medicine and Biology*. 2023; 2(84): 233-238. doi: 10.26724/2079-8334-2023-2-84-233-238

11. Узленкова Н.Є. Радіаційно-індуковані зміни у сполучнотканинному матриці органів щурів за умов загального рентгенівського опромінення. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014; 19: 471–481. (In Ukrainian). [Uzlenkova N.E. *Radiation-induced changes in the connective tissue matrix of rat organs under conditions of general X-ray irradiation. Problems of radiation medicine and radiobiology*. 2014; 19: 471–481].

12. Васильєва І.М., Шевченко О.О., Вінник Ю.О., Жуков В.І., Поліщук Т.В. Особливості структурно-метаболического стану сполучної тканини у хворих на рак шлунка. Світ медицини та біології. 2014; 3(45): 22-25. (In Ukrainian). [Vasilyeva I.M., Shevchenko O.O., Vinnyk Yu.O., Zhukov V.I., Polishchuk T.V. *Peculiarities of the structural and metabolic state of connective tissue in patients with gastric cancer. World of Medicine and Biology*. 2014; 3(45): 22-25].

13. Узленкова Н.Є., Мамотюк Є.М., Кононенко О.К., Гусакова В.А. Окисний стрес у щурів при патологічних змінах у сполучній тканині, зумовлених одноразовою дією зовнішнього ікс-опромінення. Журн. НАМН України. 2012; 18(1): 20-30. (In Ukrainian). [Uzlenkova N.E., Mamotiyuk E.M., Kononenko O.K., Gusakova V.A. *Oxidative stress in rats with pathological changes in connective tissue caused by a single external X-ray exposure. Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine*. 2012; 18(1): 20-30].

14. Vastyanov RS, Stoyanov OM, Tertyshnyi SV, Babienko VV, Hruzevskiy OA, Talalayev KO. et al. Impact of octreotide on lungs recovery in acute experimental caerulein-induced pancreatitis. *World of Medicine and Biology*. 2025; 1(91): 155-162. doi: 10.26724/2079-8334-2025-1-91-155-162.

15. Gulevsky AK, Shcheniavsky II. Collagen: Structure, Metabolism, Production and Industrial Application. *Biotechnologia Acta*. 2020; 13(5): 42-61. doi:10.15407/biotech13.05.042

16. Kadler KE. Fell Muir Lecture: Collagen fibril formation in vitro and in vivo. *Int J Exp Pathol*. 2017; 98(1): 4–16. <https://doi.org/10.1111/iep.12224>

17. Kent O, Casey ER, Brown M, Bell S, Ehrman MC, Flagler MJ. et al. New imaging tools reveal live cellular collagen secretion, fibril dynamics and network organisation. *Sci Rep*. 2025; 15(1): 13764. doi: 10.1038/s41598-025-96280-4

18. Amar S, Smith L, Fields GB. Matrix metalloproteinase collagenolysis in health and disease. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research*. 2017; 1864(11 Pt A): 1940–1951. doi: 10.1016/j.bbamcr.2017.04.015.

19. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology*. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Стаття була написана самостійно

Авторка передала до редакції перевірену версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Висновок комісії з біоетики/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ОНМУ (протокол № 16 від 20.06.2024 року), дотримано основних принципів «Європейська конвенція щодо захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях», 1986 (додаток №2) та

«Міжнародні рекомендації (етичний кодекс) щодо проведення медико-біологічних досліджень з використанням тварин», прийняті у 1985 році Радою міжнародних наукових організацій (додаток №3);

Подяка /Acknowledgments

Авторка висловлює подяку за сприяння написанню роботи науковому керівнику професору Степанову Г.Ф.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Конфлікт інтересів відсутній.

Використання штучного інтелекту/ Use of artificial intelligence Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 17.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.61 – 001.17

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855906>

Л. Г. Нетюхайло¹, І. О. Остапенко², О. І. Тірон², О. В. Севергін²

КВЕРЦЕТИН ВІДНОВЛЮЄ АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ТКАНИНАХ НИРОК ЩУРІВ В ДИНАМІЦІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

¹Полтавський державний медичний університет, liluan07@gmail.com

²Одеський національний медичний університет

Authors' information

Нетюхайло Л.Г. <https://orcid.org/0000-0003-1172-5229>

Остапенко І.О. <https://orcid.org/0000-0002-0643-7428>

Тірон О.І. <https://orcid.org/0009-0000-5041-2538>

Summary. ¹Netyukhailo L. G., ²Ostapenko I. O., ²Tiron O. I., ²Severhin O. V. **QUERCETIN RESTORES INTRARENAL ANTIOXIDANT SYSTEM ACTIVITY IN RATS IN THE DYNAMICS OF EXPERIMENTAL BURN DISEASE.** - ¹*Poltava State Medical University*; ²*Odessa National Medical University*; e-mail: liluan07@gmail.com. The aim - to investigate the state of the antioxidant system in kidney tissues at different stages of experimental burn disease against the background of quercetin administration.. The work was performed on rats in a burn disease model. After rats euthanasia on 1, 7, 14, 21 and 28 days of the trial, kidney homogenate was prepared, in which superoxidodismutase and catalase activities were determined in the dynamics of the post-burn period. The flavonoid quercetin impact on studied values was also determined. It was established that the activity of antioxidant enzymes - superoxidodismutase and catalase - is suppressed in the kidneys in experimental burn disease. Bioflavonoid quercetin administration in experimental burn disease is accompanied by an expressed activation of superoxidodismutase and catalase in kidney tissues. At the same time, quercetin restores the course of intrarenal antioxidant processes during all the studied stages of experimental burn disease. The authors consider the obtained data to be an experimental justification for the reasonability of quercetin both thermo- and nephroprotective effects testing in terms of renal antioxidant potential activation in burn disease as a component of a complex pathogenetically based pharmacological correction of renal dysfunction that developed as a result of skin burn damage.

Key words: burn disease, pathophysiological mechanisms, pathogenetically based pharmacocorrection